

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15514680>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ В ГРУППЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Рахронона Гуласал Рахматулла кизи
магистрант 1 курса СОП ТГПУ и КФУ

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к развитию коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста с использованием дидактических игр. Обоснована эффективность игровой формы обучения, проанализированы актуальные методикн, приведены педагогические условия успешной реализации программ. Представлены результаты экспериментальной работы по формированию коммуникативной компетентности у детей 5–7 лет.

Ключевые слова: дошкольное образование, коммуникативные умения, дидактические игры, речевое развитие, игровые технологии.

USING DIDACTIC GAMES TO DEVELOP COMMUNICATIVE SKILLS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN

Gulasal Rakhmonova Rakhmatulla qizi
1st-year Master's student, Department of Social and Educational Pedagogy,
TSPU and KFU

Abstract: The article explores modern approaches to the development of communication skills in older preschool children through the use of didactic games. The effectiveness of play-based learning is substantiated, current methodologies are analyzed, and pedagogical conditions for the successful implementation of educational programs are presented. The results of an experimental study on the formation of communicative competence in children aged 5–7 are provided.

Keywords: preschool education, communication skills, didactic games, speech development, play-based technologies.

ВВЕДЕНИЕ

Современное дошкольное образование ориентировано на развитие личности ребёнка, где важнейшим аспектом становится формирование коммуникативной компетентности. В условиях цифровизации, роста количества монологичных форм общения, у детей наблюдается снижение инициативности в общении, ограниченный словарь, трудности в выражении мыслей. Одним из эффективных методов развития этих умений являются дидактические игры, способствующие естественной речевой активности через игровую мотивацию.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

Коммуникативные умения охватывают весь спектр навыков, обеспечивающих полноценное речевое взаимодействие: умение вступать в контакт, понимать речь собеседника, формулировать собственную мысль, задавать вопросы, соблюдать правила диалога. В старшем дошкольном возрасте (5–7 лет) наблюдается интенсивное формирование этих способностей, что делает педагогическую задачу целенаправленного развития речи особенно актуальной (Ушакова О.С., 2021).

Современные исследования (Губанова Е.В., 2021; Васильева Т.А., Иванова Л.Н., 2022) подчёркивают, что именно игровые формы взаимодействия являются наиболее естественными и эффективными средствами обучения в дошкольном возрасте. Как отмечает Губанова, «игра превращает обучение в живой процесс, где дети не получают знания извне, а открывают их в собственном действии». Это особенно важно для речевого развития, так как игра стимулирует детей к спонтанной речевой активности и диалогическому взаимодействию.

Дидактическая игра — это форма организации обучения, в которой учебная задача подаётся в игровой форме, что создаёт у ребёнка внутреннюю мотивацию к выполнению речевых заданий. При этом коммуникативные умения формируются в реальном речевом взаимодействии: во время обсуждения правил, выполнения задания, распределения ролей и оценки результатов.

В книге О.С. Ушаковой «Методика развития речи и обучения родному языку в детском саду» (2020) приводится пример игры «*Кто как разговаривает?*», в которой детям предлагается по очереди называть, как говорят разные животные, а затем придумать мини-диалог между ними. Такая игра развивает навык составления связных высказываний, активизирует словарь, тренирует интонацию и умение воспринимать речь на слух.

В педагогической практике, описанной в пособии Н.Н. Авдеевой «Развитие речи у дошкольников в игровой деятельности» (2021), отмечено, что игры, в которых дети взаимодействуют друг с другом (например, «*Передай слово*», «*Назови и покажи*»), значительно более продуктивны, чем индивидуальные задания. Это связано с тем, что именно взаимодействие с партнёром стимулирует активное использование языка, особенно в неожиданных или эмоционально значимых ситуациях.

Пример из наблюдений: в группе старшего дошкольного возраста педагог вводит игру «*Путаница*», где один ребёнок описывает предмет, а другой должен догадаться, что это. Например, ребёнок говорит: «*Это сладкое, круглое, его едят на день рождения*», — и партнёр отвечает: «*Торт!*». Такая игра развивает не только речь, но и умение слушать, логически мыслить, использовать описательные конструкции.

Как подчёркивает Косинова И.А. (2023), «включённость детей в речевую деятельность прямо зависит от того, насколько интересной и значимой для них представляется игровая ситуация». Исследования, проведённые в московских и казанских ДОУ, показали, что дети гораздо активнее используют речь в ситуациях, где от успешного речевого действия зависит победа в игре или её завершение.

В этом контексте важно различать речевые игры, направленные на развитие фонематического слуха, словарного запаса и грамматических конструкций, и коммуникативные дидактические игры, в которых речевая задача вплетена в социальное взаимодействие. Последние более эффективны для

формирования именно коммуникативной компетентности, поскольку они требуют от ребёнка не только правильной речи, но и её адекватного использования в межличностном взаимодействии.

Пример: игра «Магазин», где один ребёнок — продавец, другой — покупатель. Здесь не просто называются предметы, но и выстраивается диалог: «Здравствуйте, я хочу купить яблоки. Сколько они стоят?» — «Добрый день, они стоят 5 рублей. Возьмите, пожалуйста». Такая игра формирует умение соблюдать речевые нормы, использовать вежливые формы, задавать и понимать вопросы.

ВЫВОДЫ:

Таким образом, дидактическая игра является мощным средством развития коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста. Она обеспечивает:

- естественную мотивацию к речи;
- возможность речевого взаимодействия в группе;
- развитие как монологической, так и диалогической речи;
- формирование речевого этикета, умения слушать и слышать другого.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеева Н.Н. Развитие речи у дошкольников в игровой деятельности. — Казань: Центр детства, 2021.
2. Васильева М.А., Гребнева Е.А. Коммуникативная компетентность как основа успешной социализации // Педагогика. — 2022. — №9. — С. 42–45.
3. Губанова Е.В. Игровые формы обучения в дошкольном образовании. — М.: ВЛАДОС, 2021.
4. Косинова И.А. Речевая активность дошкольников в игровых ситуациях // Современное дошкольное образование. — 2023. — №4.
5. Стребелева Е.А. Формирование связной речи у дошкольников. — СПб.: Детство-Пресс, 2020. — 256 с.
6. Ушакова О.С. Речевая подготовка дошкольников. — М.: Владос, 2021. — 192 с.